

ВЛИЯНИЕ ЭНДОФИТНЫХ ГРИБОВ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ

¹Рахимов Учкун Хамраевич, ²Хамраева Дилнавоз Учкун Кизи,

³Муратова Магфура Махаматовна

¹Ташкентский государственный аграрный университет, к.б.н., профессор

²Ташкентский государственный аграрный университет, доктарант

³Ташкентский государственный аграрный университет, Зангиатинский
Агротехнологический техникум

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11474114>

Аннотация. Обсуждается вопрос значения грибов-эндофитов в жизни растений и устойчивость их к неблагоприятным условиям. Изучен видовой состав грибов эндофитов 36 видов растений. Выявлено 34 вида из 14 родов микромицетов. Как показали результаты исследования, при внесении гриба *Trichoderma lignorum* в почву теплиц из расчета 10 г на 1 растение наблюдалась прибавка урожая и повышалась устойчивость растений томатов к корневым гнилям и фузариозам. Таким образом увеличение количества эндофитов в почве и внутри растений повышает устойчивость растений к жестким экологическим условиям жаркого климата, а также к болезням.

Ключевые слова: микроорганизмы, грибы, эндофиты, триходерма, растения, томат, экология, устойчивость.

Аннотация. Мақолада эндофит замбуруғларнинг ўсимликлар ҳаётидаги аҳамияти ва уларнинг ҳар хил шароитга чидамлилиги муҳокама қилинади. Эндофит замбуруғларнинг 36 тур ўсимликка мансуб тур структураси ўрганилган. 14 авлодга мансуб 34 та тур микромицетлари аниқланган. Тадқиқот натижаларининг кўрсаткичлари шундан далолат берадики, *Trichoderma lignorum* замбуруғи иссиқхона тупроғига 1 ўсимликка 10 г дан ташланганда помидор ҳосилдорлиги ва памидор ўсимлигининг илдиз чирши ва фузариоз касалликларига чидамлилиги оширилди қайд этилади. Шундай қилиб эндофитлар сонининг тупроқда ва ўсимлик ичида ошиши иссиқ иқлимнинг қаттиқ экологик шароитларга ҳамда касалликларга чидамлилигини оширади.

Калит сўзлар: микроорганизмлар, замбуруғлар, эндофитлар, триходерма, ўсимлик, помидор, экология, чидамlilik.

Annotation. Role of endophyte fungi in plant life and plant resistance to the unfavorable conditions are discussed in the paper. Thirty four fungal species belonging to 14 genera have been identified in the mycological analyses of more than 36 plant species. It was shown as well that introducing into soil of one of endophytes – *Trichoderma viride* – at rate 10 g/plant resulted in better growth, higher yield and increase of resistance of greenhouse tomato plants to root rots caused by *Fusarium* spp. and other fungi. It was concluded that increase in numbers of endophyte fungi both in soil and in plants leads to increase of plant resistance to unfavorable conditions, hot weather and to diseases and pests.

Key words: microorganisms, fungi, endophytes, trichoderma, plant, tomato, ecology, resistance.

Введение. Произрастание растений флоры Узбекистана обусловлено высокой степенью толерантности организмов к экстремальным экологическим факторам среды обитания. В связи с этим только некоторые виды микроорганизмов и растений, благодаря

биохимическим, физиологическим и иммуногенным свойствам, возникшим в процессе эволюции и способствующим произрастанию в таких экстремальных условиях обитания [1; 2].

Всестороннее изучение аридных экосистем сводится к построению их теоретических моделей, которые позволяют не только прогнозировать состояние и эволюцию экосистем, но и обеспечивают оптимальную стратегию природопользования в окружающих регионах.

Однако, в агрофитоценозах под действием антропогенного фактора и смены растительного покрова меняется видовой состав почвенных микроорганизмов и эндофитов, обитающих внутри растений. В результате в отдельных случаях при нарушении агротехники происходит отрицательное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и снижается устойчивость их к болезням и вредителям [3; 4; 5].

Методы и материалы. Изучение видового состава эндофитов, частота встречаемости их и распространение в различных частях растений в природной флоре Узбекистана, произрастающих в различных гидротермических экологических условиях а их применение в сельском хозяйстве проводили по методике В.И.Билай, 1977. [1].

Результаты и обсуждения. Нами в 2022-2023 гг. был проведён микологический скрининг более 36 дикорастущих видов растений произрастающих в горной и предгорной зоне Ташкентской области в Паркентском районе, урочище Сукоксай в различных растительных формациях.

Было выделено более 1000 штаммов эндофитов, которые относились к родам и видам: *Actinomucor Schosta.*-1, *Aspergillus Micheli.*-9, *Cepholasporium Cda.*-1, *Cladosporium Link.*-2, *Curvularia Boed.*-1, *Gliocladium Corda.* -1, *Heterosporium Klot.* -1, *Mortierella Coemans.* -1, *Mucor Mich.* -1, *Paecilomyces Bainie.* -1, *Penicillium Link.*-8, *Rhizopus Ehrenb.* -1, *Trichoderma Pers.*-3, *Fusarium et Fr.*-3 видов.

Как видно из данных таблицы 1 65,2 % эндофитов встречается в листьях, 45,6 % в стебле, 21,7 % в цветке, 19,5 % в корне и 17,3 % в семенах растений. Как показали результаты исследований эндофиты являются обязательным компонентом в микроценозах растений, произрастающих в гидротермических условиях Узбекистана.

Родовой, видовой состав эндофитов является постоянным и количественный состав изменяется в зависимости от почвенного состава и условий произрастания растений. Для выяснения роли эндофитов в жизни растений мы использовали гриб *Trichoderma viride*, который выращивали на зерне овса и вносили в почву теплицы где выращивались томаты из расчета 10 гр. биомассы на одно растение.

Как показали результаты исследований в период вегетации томата контрольные растения отставали в росте и от 20 до 45 % растений поражались корневой гнилью и фузариозным вилтом. Опытные растения росли и развивались нормально, и от 1,7 до 20 % поражались фузариозом. В опытном варианте наиболее высокая урожайность 65,5-76,2 т/га получено на сорте томата “Султан”. Прибавка урожая составила 9-19,7 т/га. В контрольном варианте урожайность составила всего 33,8- 56,1 т/га

Выводы. Таким образом, увеличение количества эндофитов в почве и внутри растений способствует регулированию жизненно важных процессов растений, повышает устойчивость томата к жестким экологическим условиям жаркого климата и устойчивость их к болезням.

Таблица 1. Выделенные грибы эндофиты из различных частей растений в Ташкентской области, Паркентском район, уроша Сукаксай (2022-2023 г.г.)

Название растений	Эндофиты				
	корня	стебля	листьев	цветы	семян
<i>Plantago lanceolata</i>		+	+		
<i>Carex sp.</i>	+			+	
<i>Iris korolkovii</i>			+		+
<i>Cardaria repens</i>		+	+		
<i>Bromus sp.</i>		+	+		
<i>Festuca sp.</i>			+		+
<i>Sisymbrium sp.</i>	+		+		
<i>Cousina umbrosa</i>		+		+	
<i>Prangos pabularia</i>		+	+		+
<i>Astragalus schrenkianus</i>	+		+		+
<i>Lathyrus aphaca</i>		+	+		
<i>Poa bulbosa</i>	+		+		+
<i>Ranunculus linearilobus</i>		+			+
<i>Astragalus nuciflerus</i>		+			
<i>Ixiolirion tataricum</i>	+		+		+
<i>Bromus tectorum</i>		+	+		
<i>Poterium polygamum</i>		+	+		
<i>Solenanthus circinnatus</i>				+	
<i>Tragopogon krascheninnikovii</i>	+		+		
<i>Allium jodanthum</i>		+		+	
<i>Arum koroklovii</i>			+		
<i>Hordeum bulbosum</i>	+			+	
<i>Pseudosedum logidentatum</i>		+			
<i>Calamagrostis pseudophramites</i>		+	+	+	
<i>Romeria refracta</i>			+		
<i>Allium sp.</i>		+			
<i>Silene silene</i>			+		
<i>Turgenia latifolia</i>	+	+			
<i>Dichthanus angustifolis</i>			+	+	
<i>Hypericum scabrum</i>		+	+		
<i>Onobrichis chorassanica</i>			+		
<i>Onosma dichroauthum</i>		+	+		
<i>Euphorbia rapulum</i>			+		
<i>Asparagus persicus</i>			+		
<i>Valeriana ficariifolia</i>		+			
ИТОГЫ	9	21	30	10	8
%	19,5	45,6	65,2	21,7	17,3

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Билай В.И. Летучие антибиотики у грибов рода триходерма. //Микробиология. Киев, 1977. Т. 25 Вып. 4. С - 458 – 465.
2. Бобушова С.Т. Эндофитные грибы высших растений Кыргызстана и их биологические свойства. Автореф, диссер. канд. биолог. наук, Бишкек, 2012.

3. Рахимов У.Х. ва бошқалар. Сабзавот экинларининг уруғини униши ва ривожланишига эндофит замбуруғларнинг биологик фаол моддаларининг таъсири. “Аграр соҳани барқарор ривожлантиришда фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси” мавзусидаги профессор-ўқитувчи ва ёш олимларнинг 1-илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Тошкент, 2017. 168-170 б.
4. Шералиев А. ва бошқалар. Эндофит замбуруғларининг ўсимликни ноқулай шароитга мосланишидаги роли ва ўсиш, ривожланишига таъсири. Олий ва ўрта махсус таълим тизимида мустақил таълим: II Республика илмий амалий анжумани материаллари. 2012 йил. 1-2 июн. Гулистон, 2012. 168-172 б.
5. White JF, Cole GT, Morgan-Jjne G. Endophyte-host associations in forage grasses. VI. A new species of *Acremonium* isolated from *Festuca arizonica*. *Micologia* 79: 148-153, 2001.4.